

Laboratorňa Diagnostika, XXVIII, 2, 2023: 24–26

JAK INTERPRETOVAT VÝSLEDKY ANALÝZY KREVNÍCH LIPIDŮ A LIPOPROTEINŮ HOW TO INTERPRET THE RESULTS OF BLOOD LIPID AND LIPOPROTEIN ANALYSIS

Vladimír Soška

Oddělení klinické biochemie, Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně, Brno, ČR

vladimir.soska@fnusa.cz

SOUHRN

Vyšetření krevních lipidů a lipoproteinů je jedním ze základních laboratorních analýz, nutných především k posouzení rizika aterosklerotických kardiovaskulárních onemocnění (AS KVO), k diagnostice dyslipidemií, a k nastavení a kontrole terapie. Běžně je měřena koncentrace celkového cholesterolu (TC), triacylglycerolů (TG), LDL-cholesterolu (LDLC) a HDL-cholesterolu (HDL), individuálně bývá doplněno stanovení koncentrace apolipoproteinu B (APOB). Relativně novým rizikovým faktorem (RF) je lipoprotein(a) (LPA). Vždy musí být posouzen i vzhled séra/plasmy (chylozita). Interpretace výsledků má být komplexní v kontextu všech provedených analýz včetně velmi důležité informace o vzhledu séra/plasmy. Při interpretaci výsledků je třeba zohlednit fakt, že jednotlivé analyty nejsou v krvi přítomny samy o sobě, ale vždy jsou vázány v krevních lipoproteinech. Ty ale mají různý potenciál pro rozvoj AS KVO. Např. vysoká koncentrace TC nebo TG může i nemusí být RF pro AS KVO - záleží na tom, ve které frakci lipoproteinů jsou cholesterol a triglyceridy převážně nesené. RF pro AS KVO jsou pouze mírně až středně zvýšené TG, zatímco velmi vysoké TG nezvyšují riziko AS KVO, ale riziko akutní pankreatitidy. Zvýšená hladina TC by tak měla být interpretována vždy v kontextu vzhledu séra a hladiny TG. Základním parametrem pro posouzení rizika AS KVO a zahájení či moni-

torování terapie je LDLC. U jeho výsledku je třeba zohlednit skutečnost, že měření LDLC není standardizované: při tzv. „přímém měření“ se používají diagnostické soupravy různých výrobců s odlišnými postupy měření, stejně tak pro výpočet LDLC lze použít několik různých vzorců. V důsledku toho se mohou výsledky mezi laboratořemi významně lišit. Totéž se týká i HDLC. Při hodnocení změn v koncentraci LDLC u konkrétního pacienta má být proto měření prováděno vždy ve stejné laboratoři stejnou metodou. „Přímé měření“ i výpočet LDLC podle Friedewalda jsou nespolehlivé při zvýšených TG a také u velmi nízkých koncentrací LDLC, dosahované současnou, LDLC snižující, biologickou terapií. Původní výpočet vzorečkem podle Friedewalda by proto měl být nahrazen některým z novějších spolehlivějších a verifikovaných vzorců (citace 1, 2). Co se týče jiných vypočtených parametrů, laboratoř by měla vždy provádět výpočet non HDLC, který je nutný pro odhad rizika AS KVO dle tabulek SCORE2 (citace 3). APOB nebo non HDLC by měly být využívány místo LDLC u pacientů s diabetes mellitus, metabolickým syndromem, obezitou, renální insuficiencí, a s kombinovanou hyperlipoproteinémií. V těchto klinických situacích může LDLC podhodnocovat riziko AS KVO, protože nezohledňuje riziko dané zvýšenou koncentrací tzv. remnantních aterogenních lipoproteinů. Význam HDLC ustupuje do pozadí, není již považován za nezávislý RF AS KVO, jeho vy-

soké koncentrace nechráni před rozvojem AS KVO a jeho zvyšování farmaky nepřineslo žádný benefit (citace 3). Relativně novým RF je LPA. Ten je nyní považován za nezávislý RF pro AS KVO a pro aortální valvulární stenózu, není RF pro žilní trombózu (citace 4). Je geneticky determinovaný (jeho hladina se v průběhu života mění jen minimálně) a interpretován má být výhradně v kontextu ostatních RF AS KVO (včetně hypertenze, diabetu, kouření, ...). LPA je nesmírně variabilní z hlediska jeho složení i hmotnosti a jeho měření je proto daleko jakékoliv mezinárodní standardizaci. Výsledky jsou vydávány (v závislosti na použité diagnostické soupravě) buď v hmotnostních, nebo v molárních jednotkách. Vzájemný přepočet jednotek není možný, protože neznáme molekulární hmotnost částice Lp(a) u konkrétního pacienta. Základním předpokladem pro korektní interpretaci jeho výsledků je proto měření ve stále stejné laboratoři stejnou diagnostickou soupravou. Referenční meze (fyziologické hodnoty) krevních lipidů a lipoproteinů na nálezoých listech by měly odrážet odborná doporučení, především respektovat velmi nízké cílové (optimální) hodnoty LDLC, i ApoB a non HDL-C (citace 4) pro vysoce rizikové pacienty. Klíčové je nastavení mezí pro LDLC v rozmezí cca 0,5 - 2,6 mmol/l, aby ani velmi nízké hodnoty pod 1,0 mmol/l, nutné pro navození regrese aterosklerózy a zlepšení prognózy vysoce rizikových pacientů, nebyly na nálezoovém protokolu z laboratoře označeny jako „patologické“, resp. „mimo referenční meze“.

Klíčové slová: cholesterol; triglyceridy; apolipoprotein B; lipoprotein(a); HDL-cholesterol; LDL-cholesterol

ABSTRACT

Blood lipid and lipoprotein testing is one of the basic laboratory analyses required primarily to assess the risk of atherosclerotic cardiovascular disease (AS CVD), to diagnose dyslipidemia, and to set and control therapy. Total cholesterol (TC), triacylglycerols (TG), LDL-cholesterol (LDLC) and HDL-cholesterol (HDLC) concentrations are routinely measured, apolipoprotein B (APOB) concentration is usually added individually. A relatively new risk factor (RF) is Lipoprotein(a) (LPA). Serum/plasma appearance (chylosity) must always be assessed. Interpretation of the results should be complex in the context of all the analyses performed, including the very important information on serum/plasma appearance.

The interpretation of the results must take into account the fact, that the particular analytes are not present in the blood per se, but are always bound in the blood lipoproteins. However, these have different potentials for the development of AS KVO. For example, high TC or TG levels may or may not be RF for AS KVO - it depends on which lipoprotein fraction predominantly carries cholesterol and triglycerides. Only mildly to moderately elevated TGs are RF for AS KVO, whereas very high TGs do not increase the risk of AS KVO but the risk of acute pancreatitis. Thus, an elevated TC level should always be interpreted in the context of serum appearance and TG level. LDLC is a key parameter for assessing the risk of AS KVO and initiating or monitoring therapy. Its result should take into account the fact, that LDLC measurement is not standardised: different manufacturers' diagnostic kits with different measurement procedures are used in the „direct measurement“ and several different formulas can be used to calculate LDLC. As a consequence, results can vary significantly between laboratories. The same applies to HDLC. Therefore, when assessing changes in LDLC concentration in a particular patient, the measurement should always be performed in the same laboratory using the same method. Both the „direct measurement“ and the LDLC calculation are often unreliable at elevated TGs and at very low LDLC concentrations achieved by current LDLC-lowering biological therapy. The „classical“ Friedewald formula calculation should therefore be replaced by one of the new, more reliable and verified formulae (refs. 1, 2). From the calculated parameters, the laboratory should always automatically calculate the non HDLC, which is necessary to estimate the risk of AS KVO according to the SCORE2 tables (citation 3). APOB or non HDLC should be used instead of LDLC in patients with diabetes mellitus, metabolic syndrome, obesity, renal insufficiency, and combined hyperlipoproteinemia. In these clinical situations, LDLC may underestimate the risk of AS CVD, because it does not account for the risk conferred by elevated concentrations of remnant atherogenic lipoproteins. The importance of HDLC is declining, it is no longer considered an independent RF of AS KVO, its high concentrations do not protect against the development of AS KVO and its increase by pharmacotherapy has not provided any benefit (ref. 3). A relatively new RF is LPA. This is now considered an independent RF for AS KVO and for aortic valvular stenosis, but is not

an RF for venous thrombosis (ref. 4). It is genetically determined (its levels change only minimally over the life course) and should be interpreted solely in the context of the other RFs of AS KVO (including hypertension, diabetes, smoking, ...). LPA is extremely variable in terms of its composition and weight and its measurement is therefore far from any international standardisation. Results are reported (depending on the diagnostic kit used) in either mass or molar units. Reciprocal conversion of units is not possible because we do not know the molecular weight of the Lp(a) particle for a particular patient. Therefore, a basic condition for a correct interpretation of the results is the measurement in the same laboratory with the same diagnostic kit. The reference limits (physiological values) of blood lipids and lipoproteins on the laboratory report sheet should reflect expert recommendations, especially respecting the very low target (optimal) LDLC values, as well as ApoB and non HDL-C (ref.

4) for high-risk patients. Setting LDLC cutoffs between approximately 0.5 and 2.6 mmol/l is key, so that even very low values below 1.0 mmol/l, necessary to induce regression of atherosclerosis and improve prognosis in high-risk patients, are not listed as “pathological” or “out of reference” on the laboratory report of findings.

Key words: cholesterol; triglycerides; apolipoprotein B; lipoprotein(a); HDL-cholesterol; LDL-cholesterol

REFERENCES

1. Martin SS, Blaha MJ, Elshazly MB et al. *JAMA* 2013;310:2061-2068
2. Sampson M et al. *JAMA Cardiol* 2020;5:540-548
3. Visseren FLJ, Mach F, Smulders YM et al. *Eur Heart J*. 2021;42(34):3227-3337
4. Kronenberg F, Mora S, Stroe ES et al. *Eur Heart J* 2022;43:3925-46